

**El proceso de generalización de las aplicaciones conceptuales en el
Cálculo Integral para la formación de ingenieros**

Seydel Bueno García, Olga Pérez González, Nancy Montes de Oca Recio
Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz", Universidad de Camagüey "Ignacio
Agramonte Loynaz", Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz"

Dirección postal: Carretera Circunvalación Norte, entre Camino Viejo a Nuevitas y Avenida
Ignacio Agramonte. **CP:**74650. Camagüey, Cuba. **Teléf.:** (32) 246447.

Email: seydel.bueno@reduc.edu.cu

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación
Coordinador: Dr. C. Jorge García Batán jorge.garcia@reduc.edu.cu

Resumen

El trabajo presenta un análisis del proceso de generalización de las aplicaciones conceptuales del Cálculo Integral en la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática que se desarrolla en las carreras de ingenierías en la Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz". Este trabajo tiene como principal propósito identificar los principales significados prácticos que constituyen un núcleo conceptual, y que facilitan el uso de los objetos y las prácticas de la matemática en el desarrollo de un proceso de generalización conceptual que interviene en la resolución de problemas de aplicación del Cálculo Integral.

Actualmente el desempeño de docentes y estudiantes en la resolución de problemas de Cálculo Integral, no es al que se aspira, por lo que se presenta el valor teórico y metodológico del uso de significados prácticos del Cálculo Integral en la enseñanza de un proceso de generalización, influenciado además por las condiciones de virtualidad que impone la pandemia por COVID19, para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en la formación de ingenieros.

Se utiliza como fundamentación teórica la lógica matemática para describir y relacionar los objetos matemáticos. El enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática es usado para identificar objetos, prácticas y procesos que se relacionan con configuraciones epistémicas y cognitivas que caracterizan los significados prácticos propuestos. Con estas herramientas teóricas y otras concepciones de la didáctica de la matemática con un enfoque materialista dialéctico, muestra la posibilidad de mejorar el desempeño de docentes y estudiantes en la resolución de problemas de Cálculo Integral.

Palabras claves: proceso, significado práctico, objeto matemático.